

Chirchiq
15.04.2026
Bet: 12-17

УДК 796.071

ОПТИМИЗАЦИЯ НАВЫКОВ НЕЗАВИСИМОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ЮНЫХ СЛЕДЖ-ХОККЕИСТОВ

✉ **Рубцова Н.О., Артамонова Т.В.,
 Спирина И.К.**

**Российский университет спорта
 «ГЦОЛИФК», г. Москва, Россия**

**Rubtsova N.O., Artamonova T.V.,
 Spirina I.K.**

**The Russian University of Sport
 «GTSOLIFK», Moscow, Russia**

Аннотация. Статья посвящена проблеме повышения эффективности навыков самостоятельного передвижения подростков с детским церебральным параличом и Спина Бифида. Проведен эксперимент с участием подростков (11+0,98 лет) с повреждением опорно-двигательного аппарата (ДЦП и Спина Бифида), специализирующихся в сledge-хоккее. В ходе эксперимента была внедрена методика комплексной реабилитации подростков с ПОДА, основанная на применении средств адаптивного спорта. Для диагностики способности к передвижению использовали тесты в ходьбе (для подростков с ДЦП) и в коляске (для подростков со Спина Бифида). За период эксперимента у подростков с ДЦП выявлено достоверное улучшение результатов в тестах на оценку функции ходьбы, а у подростков со Спина Бифида обнаружено статистически значимое улучшение в тестах, связанных с оценкой изменения

Полученные результаты могут быть использованы в практике работы специалистов по адаптивной физической культуре в ходе диагностических, коррекционных и реабилитационных мероприятий, в подготовке паралимпийцев

Ключевые слова: повреждения опорно-двигательного аппарата, детский церебральный паралич, спина-бифида, адаптивный спорт, передвижения, подростки.

л

е

й

Актуальность. В настоящее время проблема инвалидизации населения не снижает своей актуальности, так как стабильно высоким остается количество врожденных повреждений опорно-двигательного аппарата (ПОДА) у детей. Наиболее распространенными являются детский церебральный паралич и такое серьезное врожденное заболевание спинного мозга, как Спина Бифида [1, 6, 7, 8].

д
е

н

и

я

Решением данной проблемы стал многопрофильный подход специалистов и признана положительная роль адаптивного спорта в актуализации спектра задач реабилитационной направленности [2, 3, 4, 5].

В этой связи большую популярность в последние годы приобрел такой паралимпийский вид спорта, как следж-хоккей [1, 4, 6].

Нами было предпринято экспериментальное исследование по изучению влияния средств следж-хоккея на качественное формирование навыков самостоятельного передвижения у подростков с ДЦП и Спина Бифида.

Цель исследования – повысить эффективность навыков самостоятельного передвижения подростков с детским церебральным параличом и Спина Бифида средствами адаптивного спорта.

Организация и методика исследования. Научная работа была проведена в НИИ спорта и спортивной медицины РУС «ГЦОЛИФК» в следующих лабораториях: «Физиологии мышечной деятельности и восстановления»; «Спортивных и физкультурно-оздоровительных технологий»; «Спортивной медицины».

В эксперименте участвовали подростки с повреждением опорно-двигательного аппарата, специализирующиеся в следж-хоккее, в количестве 24 человек (15 испытуемых имели диагноз ДЦП; 9 испытуемых имели диагноз Спина Бифида). Средний возраст респондентов составил $11 \pm 0,98$ лет. Все респонденты имели нарушения опорно-двигательного аппарата с формированием порочных установок. Испытуемые со Спина Бифида пользовались инвалидной коляской. У всех испытуемых отсутствовало нарушение интеллектуально развития.

С целью изучения эффективности разработанной экспериментальной методики комплексной реабилитации детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата на основе применения средств адаптивного спорта, включающей необходимые структурные блоки подготовки, в числе которых – блок коррекционных упражнений и упражнений на баланс, было проведено педагогическое тестирование.

Тесты подбирались и применялись с учетом нозологии (ДЦП или Спина Бифида) и в зависимости от двигательных возможностей подростка с инвалидностью. Таким образом, у юных спортсменов с ДЦП использовали оценку параметров ходьбы с помощью следующих тестов «ходьба 10 шагов спиной вперед» и «встань и иди», а у юных спортсменов со Спина Бифида использовали оценку параметров передвижения с помощью тестов «передвижение на коляске спиной вперед» (5 м) и «маневрирование на коляске». Результат оценивался по 10-балльной шкале.

Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведенных исследований у юных спортсменов с ДЦП получены следующие результаты (табл. 1 рис. 1).

С помощью теста «10 шагов спиной вперед» оценивали качество выполнения навыка ходьбы, а с помощью теста «Встань и иди» оценивали функциональную мобильность испытуемого.

В ходе выполнения первого теста испытуемый шел по прямой спиной вперед, а во втором тесте необходимо было встать со стула без использования рук, пройти по прямой 3 метра, повернуться кругом и вернуться обратно.

Таблица 1

Динамика показателей ходьбы у подростков с ДЦП (n=15), занимающихся спортом, за период эксперимента

Тест	Результаты						U кр
	до			после			
	25%	Me	75%	25%	Me	75%	
10 шагов спиной вперед (балл)	2	3	4	2	3,5	5	21*
«Встань и иди» (балл)	1	3	5	2	4	6	19*

*Различия достоверны: Uкр. = 27 при $p \leq 0,05$. Звездочкой отмечены показатели при достоверных различиях.

За период эксперимента средние показатели в тестах «10 шагов спиной вперед» и «Встань и иди» у всех подростков с ДЦП улучшились не менее, чем на 1,0 балл, что привело к положительным статистически достоверным изменениям ($p < 0,05$).

Рисунок 1. Динамика показателей ходьбы у подростков с ДЦП, занимающихся спортом, за период эксперимента.

Достоверное улучшение результатов наблюдается во всех тестах на оценку функции ходьбы у детей с ДЦП.

В ходе проведенных исследований у подростков со Спина Бифида получены следующие результаты (табл. 2; рис. 2).

Выявлено статистически значимое улучшение по тестам, связанным с оценкой изменения показателей владения коляской юными спортсменами со Спина Бифида ($p < 0,05$). Судя по улучшению результата при передвижении на коляске спиной вперед на расстояние 5 метров, у респондентов повысился уровень координационно-двигательных способностей и способностей к пространственной ориентации.

Таблица 2

Динамика показателей владения коляской подростков со Спина Бифида (n=9), занимающихся спортом, за период эксперимента

Тест	Результаты						U кр
	до			после			
	25%	Me	75%	25%	Me	75%	
Передвижение в коляске спиной вперед (баллы)	2	3	4	4	6	8	25*
Маневрирование в коляске (с)	33	28	23	27	24	21	22*

*Различия достоверны: Укр. = 27 при $p \leq 0,05$. Звездочкой отмечены показатели при достоверных различиях.

Результаты теста «маневрирование на коляске», включающем передвижение между конусами (расстояние 5 м), поворот, возвращение обратно, указывают на улучшение функциональной мобильности испытуемых.

Рисунок 2. Динамика показателей владения коляской подростков со Спина Бифида, занимающихся спортом, за период эксперимента.

Средние показатели в тесте «передвижение в коляске» спиной вперед выросли за период эксперимента на 3,0 балла ($p < 0,05$), а время выполнения теста «маневрирование в коляске» сократилось на 4,0 секунды ($p < 0,05$).

Достоверное изменение показателей передвижений в коляске спиной вперед и маневрирования в коляске обусловлено включением в недельные микроциклы экспериментальной методики упражнений по совершенствованию навыка управления инвалидной коляской, а также применением упражнений на улучшение функции позно-тонической мускулатуры и мелкой моторики.

Заключение. Таким образом, применение в экспериментальной методике комплексной реабилитации подростков с нарушением функций опорно-двигательного аппарата блока коррекционных упражнений для коррекции патологических установок и контрактур в суставах не только в коррекционном микроцикле, но и в разминке расширяет двигательные возможности подростков, а увеличение объема упражнений на баланс в рамках тренировочного процесса обеспечивает значительное улучшение двигательных функций, одним из показателей которых является качественное изменение походки.

Включение в недельные микроциклы экспериментальной методики упражнений по совершенствованию навыка управления инвалидной коляской подростками со Спина Бифида, а также применение упражнений на улучшение функции позно-тонической мускулатуры и мелкой моторики способствовало улучшению показателей передвижения и маневрирования в коляске.

Полученные результаты могут быть использованы в практике работы специалистов по адаптивной физической культуре в ходе диагностических, коррекционных и реабилитационных мероприятий, в подготовке паралимпийцев.

Список литературы

1. Захаров, Е.В. Развитие следж-хоккея как эффективного средства физической реабилитации лиц с нарушением ОДА. // Сборник материалов международной научно-практической конференции. – Нижний Новгород, 2021. – С. 157-161.
2. Концепция развития комплексной системы реабилитации, абилитации и комплексного сопровождения инвалидов, детей-инвалидов, в том числе людей с ментальной инвалидностью. https://depsr.adhmao.ru/activity/otraslevye-napravleniya/koordinatsionnye-i-soveshchatelnye-organy/91895-may-2022/kontsepsiya-razvitiya-kompleksnoy-sistemy-reabilitatsii-abi_7520266/
3. Лобанов, К.Ю. Особенности Подготовки спортсменов по следж-хоккею / К.Ю. Лобанов, К.С. Дунаев, Н.Е. Александрова // Материалы III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Министерство спорта Российской Федерации, Московская государственная академия физической культуры, Союз биатлонистов России. – Москва, 2019. – С. 229-231.,
4. Направленность комплексов упражнений по общей физической подготовке юношей, занимающихся хоккеем-следж / А.В. Иванов, С.А. Воробьев, В.Ю. Барябина, Е.А. Гаврилова // Адаптивная физическая культура. –2021. – Т. 86. –№ 2. – С. 53-54.

5. Некрасова, А.М. Мультидисциплинарный подход в реабилитации детей со SpinaBifida. / А.М. Некрасова, Р.А. Бодрова, Д.Л. Нефедьева, Э.М. Ахмадуллина, Р.Ф. Рахмаева // Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. – 2021. – №5. – С. 105-110.
6. Рубцова Н.О., Артамонова Т.В., Спирина И.К. Оценка уровня функциональной независимости юных следж-хоккеистов. «Роль современной науки в Олимпийских и Паралимпийских зимних видах спорта. «Материалы VI-й международной научно-практической конференции (13 мая 2025 г., г. Чирчик, Узбекистан). – С.8-13
7. Wade, Derick T. Rehabilitation potential: A critical review of its meaning and validity / Derick T. Wade // Clinical Rehabilitation. – 2023. – Vol. 37(7). – P. 869–875.
8. Analysis of mortality among neonates and children with spin a bifida: aninternational registry-basedstudy, 2001-2012 / М.К. Bakker, Н.Е.К. De Walle, V. Kancherla, М.А. Canfield et al. // Paediatric & Perinatal Epidemiology. –2019. Т. 33. – № 6. – P. 436-448.